

Reflexiones sobre la educación intracultural: una forma de reafirmar la identidad local.

Reflections on intracultural education: A way to reaffirm local identity

*Weimar Giovanni Iño Daza / willkaweimar13@hotmail.com
Instituto de Estudios Bolivianos. Universidad Mayor de San Andrés*

*Fecha de recepción: 10 de agosto de 2017
Fecha de aceptación: 11 de septiembre de 2017*

Resumen

El artículo busca reflexionar sobre la educación intracultural, como una alternativa para reafirmar la identidad local, a partir de la comprensión y diferenciación entre interculturalidad e intraculturalidad, así como su interrelación y complementariedad. Posteriormente se describe y explica la educación intracultural y su contribución al fortalecimiento de la cultura propia y la identidad local, ya que permite mirar hacia dentro para revalorizar y revitalizar los saberes y cultura. En la parte final se ofrecen las palabras que permiten abordar la educación desde lo intracultural, por un lado, posibilitan la recuperación o fortalecimiento de la identidad local; por otro lado, potencian el diálogo transversal de una interculturalidad plena y real con las demás culturas.

Palabras clave: *interculturalidad, intraculturalidad, educación intracultural, identidad local, cultura local.*

ARTÍCULO

Abstract

The article seeks to reflect on intracultural education, as an alternative to reaffirm local identity, based on the understanding and differentiation between interculturality and intraculturality, as well as their interrelation and complementarity. Subsequently, it is described and explained the intracultural education and its contribution to the strengthening of the own culture and the local identity, since it allows to look inside to revalue and revitalize the knowledge and culture. In the final part we provide with ideas that allow us to approach education from the intracultural, on the one hand, they enable the recovery or strengthening of the local identity; on the other hand, they enhance the transversal dialogue of a full and real interculturality with other cultures.

Keywords: *interculturality, intraculturality, intracultural education, local identity, local culture.*

Introducción

La educación intercultural ha sido comprendida para generar el diálogo de culturas, así como la formación de sujetos que toleren y respeten la diversidad cultural. Se sabe que la interculturalidad básicamente es la interacción entre culturas y la aceptación de la diversidad. Sin embargo, surgen algunas cuestiones sobre lo local, lo propio frente a la globalización y la expansión de la sociedad de la información y el capitalismo cognitivo que conducen a procesos de homogeneización cultural. Asimismo, cómo se puede reafirmar una identidad local, frente a sistemas educativos que despliegan enseñanzas desde saberes mono-lingüísticos y desde horizontes civilizatorios ajenos a las realidades locales.

En ese sentido, existe una interrelación entre interculturalidad e intraculturalidad. Por ello el ensayo busca comprender conceptualmente las cuestiones de lo inter e intra desde sus diferencias y complementaciones. También busca reflexionar sobre la necesidad de trabajar el enfoque de la intraculturalidad en la educación y en la construcción de la identidad local, es decir, el partir de lo propio, de la ubicación local hacia una interculturalidad plena y real.

Interculturalidad e intraculturalidad

En la literatura existe una serie de definiciones sobre la interculturalidad que buscan superar la multiculturalidad. Por ello es comprendida como la “interacción entre culturas” (Schmelkes, 2001 citado por Pulido, 2005), intercambio entre gentes de identidades distintas con mutuas relaciones (Albó y Galindo, 2012), proceso de convivencia (Tintaya, 2003), viaje cultural (Clifford, 1999), epistemología de frontera (Mignolo, 1996), proyecto político (Mariaca, 1999), diálogo, intercambio, relación, encuentro y respeto (Consejo Educativo Aymara, 2005). También existen otros estudios que comprenden a la interculturalidad, por un lado, como una ficción y medio de la globalización (Jamenson y Zizek, 1998) y por otro lado, como una respuesta a las tendencias de globalización (Zimmermann, 1997; Mariaca, 1999; Tintaya, 2003).

Si se analiza desde qué perspectiva se ha venido implementado en Bolivia la interculturalidad en el campo educativo, su mirada se centra en la aplicación instrumental y nominal; y desde la lógica de la cultura global y dominante como parte de la globalización que busca establecer formas de vidas homogéneas y universales. Como lo sugiere Tintaya (2003) las políticas que norman las relaciones culturales,

dan dirección a las valoraciones y asimilaciones, disciplinan las relaciones entre las culturas mediante vías democráticas, respeto por el otro, solidaridad e igualdad, como principios.

A lo que Albó (2002) denomina como el diálogo de sordos entre dos paradigmas: occidental y originario. En donde los contactos culturales son concedidos por las culturas dominantes. “Constituye más bien relaciones de globalización cultural” (Tintaya, 2003, p. 172). Por lo que en la acción pedagógica se busca en la formación de identidades culturales un sujeto cultural pasivo. Según Tintaya (2003) las relaciones culturales se convierten en condiciones pedagógicas y psicológicas que facilitan el desarrollo de sujetos dóciles y disciplinados.

Con referencia a la interculturalidad, como proyecto político ante las tendencias de globalización, se puede mencionar que su conceptualización parte de la creación de las culturales locales en coexistencia con las demás culturas. Para Mariaca (1999) la interculturalidad se construye desde la localidad a la globalidad. La autodeterminación¹ y la diferencia son saberes que dialogan, generando la capacidad de desarrollo sostenido –a partir de esas diferencias-, y la necesidad de compartir en comunidad para trascender. Según Tintaya (2003) es un proceso de creación de culturas, de formaciones locales que se construyen resistiendo e integrando tácticamente los elementos de lo global hacia el fortalecimiento de lo local. Es el Tinku o encuentro/diálogo. De acuerdo a De Souza (2010), los diálogos interculturales son mutuamente aceptados. Para Dussel (2009), es un diálogo transversal que reconoce la asimetría existente entre culturas.

En este sentido, la interculturalidad adopta la posición del respeto a la diferencia, el diálogo consigo mismo, la interrelación entre lo local y el interior de una cultura, la interrelación entre las culturas y su intercambio, y las trans-relaciones entre diversos grupos. Según Gottret (1996) es un proceso y revalorización de los aspectos culturales propios, aceptando y reconociendo los valores de las otras culturas.

Esta perspectiva posibilita una interculturalidad ideal, real y plena que parte del reconocimiento de la cultura incompleta propia con referente a las otras culturas; potencia la identidad local desde la subjetividad, la intersubjetividad y la creación de nuevas formaciones culturales. En la acción pedagógica se busca la formación del sujeto cultural con identidad intercultural y local, como sujeto activo que puede construir el referente colectivo y generador de cambios y de creaciones. Como lo sugiere el Consejo Educativo Aymara (2005): una educación que valora la diversidad cultural para el desarrollo y la construcción de la sociedad con equidad e igualdad.

Por su parte la intraculturalidad se refiere a mirar hacia dentro con el fin de conocer el interior de la cultura. De acuerdo a Gonzáles (2006) es una realidad que siempre se ha vivido, con la única diferencia de que no ha sido reconocida jurídicamente como ocurrió con la interculturalidad. Mazorco (2006) sugiere que se debe despertar la intraculturalidad que está dormida. Para Delgado (2006) se construye revalorizando la sabiduría y apoyando la autoestima de los pueblos indígenas originarios.

Por lo que la intraculturalidad es “la relación de una cultura, etnia o pueblo consigo misma; es decir, se refiere al proceso de recuperación, revitalización, fortalecimiento y desarrollo de una cultura por voluntad propia de sus componentes, mediante sus diversos elementos, rasgos y valores ancestrales (PROEIB Andes y CEPOs, 2006, p.36). Para Flores (2012) tiene dos sentidos: en primer lugar, una necesaria recuperación, revalorización, de las culturas indígenas; en segundo lugar, la necesidad de plantear creativamente, desde el horizonte de cada cultura, nuevas respuestas y alternativas en un contexto en

¹ Desde el punto de vista interno, puede conceptuarse como el derecho que tiene un pueblo de escoger la forma de gobierno que considere conveniente. En el orden internacional se confunde con el llamado derecho de libre determinación o derecho de los pueblos a pertenecer al Estado que elijan, que, de igual forma.

el que la recuperación debe conjugarse con la producción, a partir de la articulación y complementariedad con las otras culturas.

Entonces, se puede mencionar que la interculturalidad como auto-creación y acción política se interrelaciona con la intraculturalidad. Como lo menciona el CONAMAQ et al. (2004, p. 9) la concepción de interculturalidad del movimiento de las naciones indígena originarias está cimentada en las relaciones igualitarias y de respeto mutuo entre las diferentes culturas; el fortalecimiento de la identidad cultural [intraculturalidad]; el desarrollo de la lengua originaria y el castellano como segunda lengua [plurilingüismo] y la gestión territorial con autonomía como una forma de ejercer el poder político en sus propios territorios [autonomía]. En donde la educación forma parte de la vida y el conocimiento propio, y se relaciona con los conocimientos de otras culturas.

En el caso de la identidad, es decir, cómo se afirma lo particular o propio ante lo global, se debe de recuperar, revalorizar y revitalizar para el desarrollo de la cultura local. Por lo tanto, la intraculturalidad en el campo educativo posibilita trabajar la identidad local e intercultural de los sujetos, pues se afirma la identidad propia desde los mismos actores.

Educación intracultural e identidad local

En el campo educativo la intraculturalidad es comprendida como una “actividad que recupera, revaloriza y usa los saberes y los conocimientos ancestrales y locales, en particular aquellos producidos por los pueblos originarios, relacionados con sus formas sociales de vida, sus conocimientos técnicos, el manejo de los recursos naturales, los valores y las concepciones religiosas, entre otros” (Consejo Educativo de la Nación Quechua, 2007, p.15). Según Iño (2008) es afirmar la cultura local frente a la globalización cultural.

Como lo sugiere Saaresranta (2011) puede ser entendida como una educación donde el orientador de sus fines, contenidos y formas son los modos de ser, los procesos históricos y los contextos socio-culturales y territoriales de cada cultura nacional, con procesos de aprendizaje desde, en, sobre y para la cultura propia. Entonces, puede ser comprendida como una educación con identidad propia, de acuerdo con cada cultura local o regional. Para Flores (2012) la recuperación de las culturas se da sobre una exigencia del presente: cómo desde algunos sentidos que se toman de ellas se pueden resolver los problemas que se están viviendo.

Si la intraculturalidad se interrelaciona con la construcción de lo local, según Gonzales (2006), permite desarrollar la propia identidad en complementariedad y complementación con los otros. Para Delgado y Mariscal (2006) la intraculturalidad significa desenrollar la propia identidad en complementariedad y complementación con los otros.

De acuerdo a Garcés y Guzmán (2003) la escuela debe estar en función de lo que las comunidades desean para sus hijos, de acuerdo al proyecto social y político que llevan adelante las comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y originarias. Si se quiere que los jóvenes se queden en la comunidad para reproducir y recrear su cultura, entonces el centro de la educación tiene que ser la educación comunitaria y la intraculturalidad. Según Riess (2013) ayuda a romper con la discriminación y el desconocimiento de la diversidad cultural que hoy se vive, pues el proceso de introspección que implica la intraculturalidad promueve una visión crítica de los procesos identitarios y fomenta su sano proceso de construcción.

Se sabe que la identidad cultural es considerada como una forma de representación social, valoración intersubjetiva y autovaloración. Para Tintaya (2003) la identidad implica un auto-concepto, una comprensión de sí mismo, en tanto exista en una red de relaciones un sentimiento, una vivencia de sí mismo en relación con el mundo.

Mariaca (1999) hace referencia a aquello que es propio de lo moderno, en el que se vive bajo una lógica del progreso y un orden racional. Las identidades culturales son afirmaciones que construyen los sujetos culturales. Estos definen su modo de ser por los hábitos, valores y roles que asumen. Esta identidad es formada en la acción pedagógica que tiene como fin la constitución del sujeto cultural, moderno y global, con un sentimiento de pertinencia colectiva. Tintaya (2003) explica que busca su aceptación e inclusión en la sociedad modelo, reproduciendo dispositivos y prácticas que disciplinen y construyendo procesos de identificación con modelos de la sociedad global.

Entonces, si en las sociedades se proyecta como horizonte de convivencia la interculturalidad, es necesario hacer viraje hacia el sujeto intercultural como constructor de la identidad local. Para Tintaya (2003) es la convicción de ser constituyente de realidades locales, la afirmación de ser traductor de lo global a lo local. De acuerdo a Mariaca (1999) el “traductor de culturas” es un agente que compone formas de vida, genera creaciones culturales y realidades locales.

Por lo tanto, es la convicción de ser creador de condiciones formativas del desarrollo de identidades locales, lo que puede -desde la autovaloración de los momentos culturales propios negados o simplemente despreciados por lo global y la modernidad-, criticar desde la propia cultura y ubicación cultural en el tiempo-espacio. Por ende, una identidad local puede potenciar una interculturalidad real y plena con un diálogo transversal, es decir, conocer la identidad y propia cultural para posicionarla y transmitirla ante las demás culturas y sujetos que buscan posicionar una sociedad plural y diversa, tolerante e incluyente.

Palabras finales

Las reflexiones anteriores amplían las miradas al momento de abordar la cuestión de la identidad local, la interculturalidad y la intraculturalidad, sobre todo en el campo educativo. En lo referido a la interculturalidad, el reto está centrado en superar su instrumentalización, su ficción y la sordera cultural.

Una alternativa es trabajar y comprender a la interculturalidad como proyecto político y como un proceso de creación local y nómada en coexistencia, encuentros (tinkus) y diálogos con otras culturas que posibilita afirmar las diferencias y asimetrías culturales. Esto supone construir y constituir una interculturalidad real y plena que simplemente, por un lado, respete las diferencia con un diálogo armonioso, transversal, intra-relacional, inter-relacional, trans-relacional y complementariedad entre los diversos grupos. Por otro lado, potencie la identidad local desde la subjetividad e intersubjetividad, la revalorización de la cultura propia y busque generar un sujeto cultural con identidad intercultural.

Mientras la intraculturalidad es el mirar hacia dentro, el interior de las culturas. Por lo tanto, se complementa e interrelaciona con la interculturalidad, porque la intraculturalidad busca recuperar, revitalizar, revalorizar y fortalecer una cultura determinada, desde una lógica de complementariedad con las otras culturas. La educación intracultural permite abordar, recuperar, revalorizar, recrear y fortalecer las identidades locales desde procesos de aprendizaje en sobre, con y para la cultura propia y local en complementariedad y complementación recíproca con las otras culturas.

En la construcción o fortalecimiento de la identidad local, lo intracultural se traduce en el saber y conocer sobre mi propia cultura ante las demás culturas, el ser constituyente de realidades locales, ser el constructor y generador de creaciones culturales y el ser traductor de culturas. Esta identidad local puede desarrollarse desde la autovaloración de la cultura que traza el conocimiento de lo propio, que puede ser mediante la revalorización de los saberes locales² y la práctica de la interculturalidad real y plena, que permita recuperar o fortalecer la identidad local con un sentido propio y una decisión ética, frente a la globalización y la expansión del capitalismo cognitivo que tienen como eje la homogenización de la diversidad cultural.

Referencias bibliográficas

- » Albó, X. (2002). *Educando en la diferencia. Hacia unas políticas interculturales y lingüísticas para el sistema educativo*. La Paz: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, CIPCA, UNICEF.
- » Albó, X. & Galindo, F. (2012). *Interculturalidad en el desarrollo rural sostenible. El caso de Bolivia. Pistas conceptuales y metodológicas*. La Paz: CIPCA.
- » Clifford, J. (1999). *Itinerarios transculturales. El viaje y la traducción a fines del siglo XX*. Barcelona: Gedisa.
- » Consejo Educativo Aymara (2005). *Lucha de los pueblos originarios por la educación*. La Paz.
- » Consejo Educativo de la Nación Quechua (2007). *Recuperación de saberes y conocimientos ancestrales y territorialidad de la nación quechua*. Sucre.
- » Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu et al. (2004). *Por una educación indígena originaria: Hacia la autodeterminación ideológica, política, territorial y sociocultural*. Santa Cruz.
- » Delgado, F. (2006). La intraculturalidad e interculturalidad como un proceso de diálogo y desarrollo en la educación superior universitaria: el caso del Centro AGRUCO de la UMSS. En F. Delgado & J.C. Mariscal (Eds.) *Educación intra e intercultural. Alternativas a la reforma educativa neocolonizadora* (pp.107-121). Cochabamba: AGRUCO, Universidad Mayor San Simón.
- » Delgado, F. & Mariscal, J.C. (2006). Lineamientos generales para una educación intra e intercultural desde la sabiduría de los Pueblos Originarios de Bolivia y Latino América. En F. Delgado & J.C. Mariscal (Eds.) *Educación intra e intercultural. Alternativas a la reforma educativa neocolonizadora* (pp.219-228). Cochabamba: AGRUCO, Universidad Mayor San Simón.
- » De Sousa Santos, B. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo: Trilce, Extensión Universitaria de la Universidad de la República.

² Los temas o aspectos que se pueden trabajar en la recuperación de saberes son la historia, la cosmovisión, la organización política y social, las formas de producción, lenguas o idiomas, entre otros. Según Lño (2008) esta recuperación y revalorización debe ser desde la historia oral.

- » Dussel, E. (2009). *La pedagógica latinoamericana*. La Paz: Instituto de Estudios Bolivianos-UMSA, ASDI.
- » Flores, J. (2012). Apuntes sobre educación intracultural. En: *Sistematización de la mesa temática Educación intracultural* (pp. 17-24). La Paz: Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional (IIPP) del Ministerio de Educación, PIEB.
- » Garcés, F. & Guzmán, S. (2003). *Educacionqa, kawsayninchikmanta kawsayninchikpaq kanan tiyan. Elementos para diversificar el currículo de la nación quechua*. Sucre: Consejo Educativo de la Nación Quechua.
- » Gonzales, J. (2006). La educación intra e intercultural desde la identidad de lo humano integral y el fracaso de la reforma educativa en Bolivia. En F. Delgado & J.C. Mariscal (Eds.) *Educación intra e intercultural. Alternativas a la reforma educativa neocolonizadora* (pp.143-147). Cochabamba: AGRUCO, Universidad Mayor San Simón.
- » Grottret, G. (1996). Interculturalidad y reforma educativa. *Yuyayninchik: Interculturalidad*, 3, 13-21.
- » Iño, W. (2008). El pensamiento educativo andino: una forma de entender la educación comunitaria. *Estudios Bolivianos* N° 14, 281-306.
- » Jameson, F. & Zizek, S. (1998). *Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*. Buenos Aires: Paidós.
- » Mariaca, G. (1999). *Los refugios de la utopía. Apuntes teóricos para una política inter-cultural*. La Paz: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia.
- » Mazorco, G. (2006). Bases epistemológicas de la intraculturalidad-interculturalidad. En F. Delgado & J.C. Mariscal (Eds.) *Educación intra e intercultural. Alternativas a la reforma educativa neocolonizadora* (pp.73-80). Cochabamba: AGRUCO, Universidad Mayor San Simón.
- » Mignolo, W. (1996). Herencias coloniales y teorías poscoloniales. En B. González (Ed.) *Cultura y Tercer Mundo. Cambios en el saber académico* (pp. 99-136). Caracas: Nueva Sociedad.
- » Pulido, R. (2005). Sobre el significado y los usos de los conceptos de interculturalidad y multiculturalidad. En T. Fernández & J. Molina (Coords.) *Multiculturalidad y educación. Teorías, ámbitos, prácticas* (pp.19-35). Madrid: Alianza.
- » Riess, B. (2013). *Intraculturalidad y materiales didácticos. Metodología para la recuperación de saberes*. México DF: Secretaría de Educación Pública, Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.
- » Saaresranta, T. (2011). *Educación indígena originaria campesina: Perspectivas de la educación intracultural*. La Paz: Fundación PIEB.
- » Tintaya, P. (2003). *Utopías e interculturalidad. Motivación en niños aymaras*. La Paz: Instituto de Estudios Bolivianos-UMSA.
- » Zimmermann, K. (1997). Modos de interculturalidad en la educación bilingüe. Reflexiones acerca del caso de Guatemala. *Revista Iberoamericana de Educación*, 13, 113-128.